

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Шамсиева И.К

НавГПИ Доцент, (PhD) д.ф.п.н

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7272097>

Аннотация. Это статья посвящена, дать понятия студентам о физических качествах в высших учебных заведениях с использованием инновационных технологий. Раскрыты вопросы современных методов обучения движениям, раскрыта классификация и значение. Рассмотрены вопросы преподавания предмета ТИМФК с использованием педагогических технологий. Проектирование урока включает в себя требования, принципы конструирования, алгоритм, обладает определенными признаками, имеет особое значение для организации и результатов деятельности участников учебного процесса. В статье рассмотрены вопросы влияния физических качеств на организм студентов.

Ключевые слова: Соревнования, норматив упражнений, нагрузка, качество, общеразвивающая, циклическая, ациклическая, практическая, устная, показательная, методы.

DEFINITION OF DESIGN TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS

Abstract. This graduation work is about physical education lessons in high sport school is to teach students about the physical attributes to the introduction of innovative technologies aimed at the development of modern methods of teaching movement, the general classification of the essence, the concept of vision. Physical education theory and methodology of noise that can be used in educational technology in teaching students how to study the concept. Final work of students in the physical qualities of positive effects on the body.

Key words: Competitions, exercise standard, load, quality, general developmental, cyclic, acyclic, practical, oral, demonstration, methods.

ВВЕДЕНИЕ

Решение задачи подготовки выпускника, соответствующего социальному заказу, связано с овладением педагогами новыми подходами к организации педагогического процесса, позволяющими реализовать современную гуманистическую парадигму образования. Однако, практику существующих методических рекомендаций, обращённых к педагогу, отличает описательный характер; они представляют собой только пожелания и часто недостаточны для достижения цели. В этой связи внимание исследователей обоснованно привлекают технологии как способ фиксации успешного педагогического опыта и средство его переноса. Быстрому внедрению новой практики может способствовать технологичное представление передового опыта и разработка общей модели педагогического процесса, позволяющей увидеть преемственность традиционных и инновационных подходов, тенденции изменения приоритетов.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

В психолого-педагогической литературе можно встретить несколько сильно отличающихся друг от друга взглядов на понятие «технология». Систематизация различных точек зрения позволяет выделить 3 основных подхода к определению технологии обучения.

При первом подходе под технологией часто подразумевают частную методику по достижению отдельно поставленной цели. Использование понятия «технология» в этом

смысле не дает педагогике чего-то нового, не конкретизируя процесс обучения. Происходит просто подмена одного понятия другим.

Сторонники второго подхода под технологией подразумевают педагогическую систему в целом. Однако необходимо заметить, что важнейшими элементами педагогической системы, согласно трактовке В.П.Беспалько, являются учащиеся и преподаватели. Технология же является характеристикой того способа обучения, который заложен в педагогической системе и не может включать в себя учащихся и преподавателей в явном виде. Несмотря на несоответствие понятий «технология» и «педагогическая система», данная трактовка технологии более близка к ее первоначальному смыслу, т.к. технология включает в себя не только методику, но и такой важнейший элемент педагогической системы, как система средств обучения.

В русле третьего подхода технологию рассматривают не просто как методику или педагогическую систему, а как оптимальную для достижения заданной цели методику или систему, как некий алгоритм. Не случайно появился термин «современные технологии», подразумевающий наиболее эффективные и быстрые способы получения результатов на данном уровне развития общества.

Кроме представленных 3-х подходов, уже достаточно точно обозначившихся в педагогической литературе, понятие «технология» употребляется, по крайней мере, еще в 3 смыслах:

1. Как синоним понятия «методика» или «форма организации обучения»;
2. Как совокупность всех использованных в конкретной педагогической системе методов, средств и форм (технология В.В.Давыдова, традиционная технология обучения и т.п.);
3. Как совокупность и последовательность методов и процессов, позволяющих получить продукт с заданными свойствами.

При технологии обучения учитель не обучает учащихся, а выполняет функцию управления средствами обучения, а также функции стимулирования и координации деятельности учащихся. Важнейшую и ведущую роль в технологиях играет средство обучения.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Необходимо заметить, что использование средств обучения возможно на любом этапе учебного процесса, однако технологией процесс обучения становится только в том случае, когда средство обучения используется на ключевом этапе - этапе учебной деятельности. Использование средств обучения на всех других этапах говорит только о той или иной степени полноты используемой технологии.

В некоторых случаях процесс обучения, содержащий значительный элемент общения и взаимодействия людей, можно назвать технологичным процессом. Это становится возможным, если средства обучения играют ведущую роль, а цель обучения ставится диагностично.

Взгляд на технологию как на процесс обучения, построенный на основе средств обучения, ставит ряд принципиальных ограничений на его использование в педагогике. Ввиду того, что технология предполагает предварительное определение диагностической цели, в первую очередь необходимо рассмотреть, возможна ли установка диагностической цели в образовании. Самообразование представляет собой совокупность процессов

обучения и воспитания. Для обучения можно определить диагностическую цель. В качестве таковой может выступать определенный объем учебного материала, способов действий, которые необходимы человеку в дальнейшем при подготовке к профессиональной деятельности. Таким образом, в обучении возможно построение и использование на практике технологий.

Содержание технологии обучения мыслится как содержание и структура учебной информации, предъявляемой обучающимся, и комплекс задач, упражнений и заданий, обеспечивающих формирование учебных и профессиональных навыков и умений, накопление первоначального опыта профессиональной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Технология обучения - системная категория, структурными составляющими которой являются:

- цели обучения;
- содержание обучения;
- средства педагогического взаимодействия (средства преподавания и мотивация), организация учебного процесса;
- ученик, учитель (студент, преподаватель);
- результат деятельности (в том числе и уровень профессиональной подготовки).

Структура технологии обучения включает в себя следующие основные компоненты:

Характеристика урока физической культуры, сущности педагогической технологии и педагогического проектирования дала нам возможность наглядно представить структуру этих понятий (рис.5).

Структура урока физической культуры	Структура технологии	Структура проектирования
<p>ВВОДНАЯ ЧАСТЬ организация внимания, подготовка организма, обеспечение психологической и морфофункциональной готовности учащихся к решению задач основной части урока и достижению его целевой установки.</p> <p>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ изучение нового, повторение, совершенствование знаний, двигательных и инструктивных навыков и умений, оценка степени усвоения, развитие двигательных, духовно-нравственных и волевых качеств занимающихся.</p> <p>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ</p>	<p>Предварительная диагностика уровня усвоения учебного материала и отбор обучаемых в группы (классы) с одинаковым уровнем уже имеющихся знаний и опыта.</p> <p>Мотивация и организация учебной деятельности учащихся, поддержка интереса к познавательной и двигательной деятельности</p> <p>Собственно процесс обучения, осуществляющийся через взаимодействие учащихся со средствами обучения.</p>	<p>Учет базы, на основе которой выполняется проектирование</p> <p>Осмысливание замысла проектируемого явления или объекта;</p> <p>Педагогическое проектирование: проектирование развития личности; проектирование педагогических воздействий; проектирование реакций объекта на педагогическое воздействие; проектирование результата;</p>

<p style="text-align: center;">ЧАСТЬ</p> <p style="text-align: center;">снижение нагрузки, итоги урока и задание на дом,</p>	<p style="text-align: center;">Контроль качества усвоения материала.</p>	<p style="text-align: center;">учет перспективы.</p>
---	--	--

Рис. 5

Объектами педагогического проектирования могут быть: педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации.

Главным объектом проектирования для педагога является педагогический процесс, состоящий из комплекса тех компонентов (факторов), которые способствуют развитию учащихся и педагогов в их непосредственном взаимодействии.

ВЫВОД

Педагогическая ситуация является составной частью педагогического процесса, она характеризует его состояние в определенное время и в определенном пространстве.

Ситуации всегда носят конкретный характер, они создаются или возникают в процессе проведения урока, экзамена, экскурсии и разрешаются во время урока. Педагогические ситуации могут возникать стихийно или предварительно проектироваться. Педагогическая ситуация отражает достоинства и недостатки педагогического процесса и педагогической системы в целом. Выражая конкретные воспитательные отношения, она реализует их возможности.

Структура - педагогических ситуаций, при всей ее внешней простоте (в нее входят два субъекта деятельности - педагог и учащийся и способы их взаимодействия) представляет собой сложное взаимодействие участников и реализация их сложного внутреннего мира, их воспитанности и обученности.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. “Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб ҳалқимиз билан бирга қурамыз” – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Мирзиёев Ш. М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларни таъминлаш юрт тараққиёти ва ҳалқ фаровонлигининг гарови” – Т.: Ўзбекистон, 2017.
3. Мирзиёев Ш. М. “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамыз” – Т.: Ўзбекистон, 2017
4. Болотов В.А., Исаев Е.И., Слободчиков В.И., Шайденко Н.А. Проектирование профессионального педагогического образования // Педагогика. 1997. - № 4. С.68-72.
5. Большой толковый социологический словарь (Соллинс). Том 1 (А - О) / Д. Джери, Дж. Джери: Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – 544 с.
6. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора. Учеб.пособие. - М., 2000. – 162с.
7. «Виды спорта дошкольного и начального образования» Рабочая программа (Сост. Шамсиева И.К.). - Навои, Навоийский государственный педагогический институт, 2014- 2015г. – 30с.

8. О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана Указ Президента Республики Узбекистан № 411-5106 от 5 июля 2017 г.//
9. Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. Н УП-4947 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах (Приложение1).
- 10.** Постановление Президента Республики Узбекистан Н ПП-2909 от 27.04.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования». "Народное слово", 21 апреля 2017 г.